

Г. О. Дорошенко, О. А. Іванова

ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ

У статті розглядається методологія ухвалення рішення, включаючи формулювання його цілей і вибір критеріїв оцінки варіантів інвестування в активи логістичної системи підприємства. Відмічена важливість та значущість логістичних процесів для підвищення ефективності діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень в сучасних умовах. Відмічене, що логістичний менеджмент дозволяє підвищити якість прийняття управлінських рішень. В умовах невизначеності та ризиків саме цільовий підхід у прийнятті управлінських рішень в системі логістики зможе привести до максимального результату. Системний підхід дозволяє розглядати досліджуваний об'єкт, як комплекс взаємозалежних підсистем, об'єднаних спільною метою, наявністю зовнішніх та внутрішніх зав'язків, забезпечуючи при цьому ефективний розвиток конкурентного середовища. Зміст цільового підходу до рішення управлінської проблеми розкривають правила побудови дерев цілей.

Авторами розглянуто типові правила побудови дерев цілей та запропоновано додати ще специфічні, які допоможуть створити більш ефективну систему та урахувати особливості прийняття управлінських рішень в системі логістики.

Ключові слова: управлінські рішення, цільовий підхід, логістична система, ефективність, дерево цілей, етапи, правила, алгоритм.

Doroshenko Hanna, Ivanova Olha. Goal-oriented approach to making managerial decisions in logistics and principles of building a goal tree

The paper analyzes a decision-making methodology including setting goals and assessment criteria for investment options in an enterprise logistic system assets.

Significance of logistics in increasing an enterprise efficiency and ensuring the quality of managerial decisions is highlighted in the paper. The article draws special attention to the fact that logistic management allows to improve the quality of administrative decision-making. According to the authors, under uncertainty, it is a goal-oriented approach that can give the maximum result. A comprehensive

approach means seeing the object as a complex of interdependent subsystems united by a common target and multiple internal communications, which ensures efficient development of competitive environment. The essence of a goal-oriented approach is shown through building an enterprise goal trees.

The authors review typical rules of building goal trees and additionally suggest some specific ones, that are intended to develop a more efficient system and take into account characteristics of decision-making in logistics.

Key words: managerial decisions, a goal-oriented approach, logistic system, efficiency, a goal tree, stages, rules, algorithms.

Різноманітність напрямів і завдань, які вирішуються в ході здійснення підприємницької діяльності, потребує пошуку інструментарію, який би дозволив оптимізувати та підвищити ефективність управлінських рішень. Одним із таких способів є логістика та прийняття управлінських рішень через призму оцінки ефективності системи логістики. Такий процес здійснюється не випадково, адже грамотна організація логістичних шляхів у країні загалом і підприємствах зокрема, забезпечить тривалий життєвий цикл більшість підприємств. Сучасне підприємство, ураховуючи високий рівень невизначеності в сучасних умовах та ризику різних видів орієнтується на оперативне приймання рішень, цільовий підхід та визначення пріоритетності цілей. Тому метою дослідження для фахівців в цьому напрямку стоять питання пошуку шляхів ефективності цієї діяльності та побудова алгоритму реалізації задачі. Тому логістичний менеджмент стає ще більш актуальним та доцільним.

Логістичний менеджмент являє собою сукупність процесів прийняття економічно обґрунтованих логістичних рішень. Результатами рішення можуть бути висновок або дія, які приймає або виконує особа, що приймає рішення, тобто логіст. Ухвалення рішення передбачає вибір найбільш кращого рішення з декількох конкуруючих, тобто альтернативного. При цьому вибір альтернативи повинен бути орієнтованим на одну або кілька цілей і передбачати досягнення результатів, тобто бути цілеспрямованим. Вибір повинен завершуватися дією й обумовлювати ланцюг дій, спрямованих на його реалізацію [1].

Практика ведення бізнесу показує, що підприємці часто оцінюють стан та розвиток логістики на підприємстві за обсягами складських

площ, кількістю перевезень, тобто, фокусуючись переважно на кількісних показниках, не приділяючи уваги, наприклад, економічній ефективності використання існуючих логістичних систем. Не використовують весь потенціал та можливості логістичного менеджменту, при цьому кожна компанія орієнтується на власну стратегію шукає оптимальний шлях ланцюжку від ідеї до її реалізації [2]. Логістичний менеджмент шляхом прийняття обґрунтованих рішень може також реалізувати ці ідеї. Отже, можна зробити висновок, що показники, пов'язані з оцінкою вкладу логістики в діяльність підприємства, розмежовуються на: показники, що характеризують логістичну систему (площа, місткість, пропускна здатність, кількість) та показники, що характеризують роботу логістичної системи (ефективність, продуктивність, надійність, гнучкість).

Одним із основних методологічних принципів логістичної концепції, що застосовується у практиці вітчизняних підприємств, є використання системного підходу. Сутність системного підходу полягає у розгляді об'єктів, що формують логістичну систему, як єдину цілісність. Системний підхід дозволяє розглядати досліджуваний об'єкт, як комплекс взаємозалежних підсистем, об'єднаних спільною метою, наявністю зовнішніх та внутрішніх зв'язків, забезпечуючи при цьому ефективний розвиток конкурентного середовища [3].

Апарат менеджера включає методологію, методи й технологію прийняття рішень. У статті розглядається методологія ухвалення рішення, включаючи формулювання його цілей і вибір критеріїв оцінки варіантів інвестування в активи логістичної системи підприємства. Узагальнюючи досвід та нароби з цього напрямку [1; 3–6], а саме присвячені проблемам економічного обґрунтування рішень, пов'язаних з розвитком виробництва й, зокрема, формуванням логістичної системи підприємства, необхідно звернути увагу на місце та роль цільового підходу в ході реалізації системного підходу та побудови дерева рішень з урахуванням системи логістики.

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення результативності функціонування логістичної системи підприємства, пов'язані з вибором конкуруючих варіантів організації останньої. У цьому випадку інвестиційні рішення по змісту можуть бути

економічними або техніко-економічними. Як правило, такі рішення можна класифікувати як:

- а) ситуативні через;
- б) тактичні або стратегічні по терміну дії;
- в) раціональні по способі обґрунтування;
- г) одно- або багатокритеріальні по кількості розглянутих критеріїв

оцінки.

Для прийняття рішень необхідно:

1) визначити вид інвестицій, установити роль процесу прийняття інвестиційних рішень у керуванні активами логістичної системи підприємства;

2) обґрунтувати вибір методів і показників оцінки економічної ефективності інвестицій і застосувати на практиці критерії відбору інвестиційних рішень;

3) прийняти управлінські рішення, попередньо побудувавши дерево або дерева цілей для наступного керування реальними інвестиціями.

Зміст цільового підходу до рішення управлінської проблеми розкривають правила побудови дерев цілей. При побудові дерев цілей головне – уміння виявляти (а потім зображувати графічно або в табличному виді) причинно-наслідкові зв'язки в процесі деталізації показників, розглянутих на кожному рівні деталізації цілей. При цьому мета верхнього рівня – це наслідок стосовно мети кожного нижнього рівня. Під час установлення таких зав'язків приймають за правило: кожен новий рівень є причиною, що приводить до наслідку, тобто реалізовувати в процесі деталізації цілей зверху вниз слідчо-причинні зв'язки (послідовність така: від стовбура дерева до його галузей). Тоді в орієнтованому графі, якимсь є дерево цілей, при умовній зміні напрямків у дереві цілей на протилежні, навпроти, одержимо причинно-наслідкові зв'язки між частками, що узагальнюють оціночними показниками (або їхнім приростом) і показником інтегральним (або його приростом), які розглядаються в певнім дереві (тут послідовність така: від галузей дерева – до його стовбура).

Відомі наступні формальні правила побудови дерев цілей [6]:

1) дерево цілей повинне відображати їхню ієрархію, внутрішні зв'язки й підпорядкованість;

2) цілі нижнього рівня є способами досягнення цілей вищого рівня;
3) кількість рівнів (ярусів) і кількість галузей у дереві цілей не обмежено;

4) у дереві не повинне бути циклів;

5) цілі повинні мати конкретні значення й кількісні характеристики, по яких можливо встановити міру їхнього досягнення.

Пропонуємо до переліку відомих у літературі й наведених вище формальних правил побудови дерев цілей додати наступні:

б) дерева цілей можуть мати вербальний або кількісний вид, причому вербальний зміст доцільно застосовувати для цілей-процесів, а кількісне – для цілей-результатів;

7) у процесі деталізації цілей зверху до низу необхідно реалізувати слідчо-причинні зв'язки так, щоб кожен новий рівень показника, що деталізується був причиною, що приводить до певних економічних наслідків;

8) у дереві цілей, як в ідеально розгалуженій кореневій системі, не повинно бути перетинань, а тому аналогічні галузі (як однакові наслідки певної причини) у різних розгалуженнях повинні бути повторені; у протилежному випадку корені дерева будуть пересікатися, що є негативним чинником.

Доповнення формальних правил змістовними, що відбивають економічного зв'язку між показниками, надалі буде використано як правила побудови дерев цілей, які в наукових публікаціях і навчальних посібниках не знайшли належного місця.

Варто помітити, що як у теорії, так і на практиці більше розповсюдженим є не термін слідчо-причинні зв'язки, а навпаки – причинно-наслідкові. Останній зв'язок більш поширений у різних науках. У той же час не має потреби в доказі й твердження, що зазначені види зав'язків є зворотними: причинно-наслідкові зв'язки – це зв'язки виду «від часткового до загального», а слідчо-причинні – «від загального до частки». При встановленні зав'язків першого типу застосовується такий метод наукового пізнання як індукція, а другого – дедукція. Саме зв'язку останнього типу являють собою дерева цілей.

З досвіду побудови авторами дерев цілей можна сказати, що будь-який дослідник зав'язків, установлюючи слідчо-причинні зв'язки

й використовуючи при цьому метод декомпозиції, підсвідомо має на увазі зв'язки причинно-наслідкові, за допомогою яких перевіряє істинність залежності наслідків від причин, їх що спонукують.

Для об'єктивного й однозначного опису цілей і підцілей дерева, які необхідно досягти, варто використати формалізований (математичні) опис залежностей між розглянутими техніко-економічними показниками. При наявності таких математичних залежностей наступне цілеполювання не викликає складнощів й, по суті, перетворюється в механічну операцію.

Все викладене вище приводить до логічного висновку: перелік етапів процесу прийняття логістичних рішень й алгоритм прийняття останніх не є типовими, а тому можуть змінюватися залежно від компетенції дослідника й віддачі їм переваг певним показникам і зв'язкам між ними, а це значить, що побудова дерев цілей являє собою творчий процес. Варто додати, що не меншу, а навіть більшу роль у коректності побудови дерева цілей і наступної за цим можливості підвищення ефективності використання активів логістичної системи підприємства має наукова обґрунтованість оціночних показників ефективності, які при цьому використовуються. Виходить, у процесі цілепокладання, при моделюванні проблеми ефективного використання активів логістичної системи підприємства, варто застосовувати методи оцінки ефективності інвестицій, застосовувані в сучасній економічній науці й на практиці.

Список бібліографічних посилань

1. Ivanova, O.A. (2019). Labor Stimulation Construction Scale on the Modern Production Enterprise. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, [online] vol. 272, 3. sec. 2. Available at: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032217> [Accessed 10 April. 2023].
2. Smith, E., Collin, S-O., (2017). Corporate governance and corporate entrepreneurship in different organisational forms. In: *Handbook of Research on Corporate Governance and Entrepreneurship*. Pp. 369–396. <https://doi.org/10.4337/9781782545569.00024>
3. Іванова, О. А. (2014). Економічне обґрунтування часних логістичних рішень *Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 20, с. 272–277.
4. Іванова О. А. (2014). Оцінка економічної ефективності логістичних рішень

сучасного підприємства. *Проблеми і перспективи розвитку підприємства : зб. наук. пр. Харків. нац. авт.-дор. ун-т.*, 1 (6), с. 70–73.

5. Цибульська, Е. І. (2018). *Конкурентоспроможність підприємства*. Харків: Вид-во НУА Харків, 320 с.;

6. Іванова, О. А., Пеліхов, Є. Ф., Сумець, О. М. (2017). *Економіка сучасного підприємства*. Харків: Вид-во НУА, 312 с.;

References

1. Ivanova, O.A. (2019). Labor Stimulation Construction Scale on the Modern Production Enterprise. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, [online] 272, 3. sec. 2. Available at: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032217> [Accessed 10 April. 2023].

2. Smith, E., Collin, S-O., (2017). Corporate governance and corporate entrepreneurship in different organisational forms. *Handbook of Research on Corporate Governance and Entrepreneurship*. Pp. 369–396. <https://doi.org/10.4337/9781782545569.00024>.

3. Ivanova, O. A. (2014). Ekonomichne obgruntuvannya chasnih logistichnih rishen [Economic justification of timely logistics solutions]. *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»*, vol. 25, pp. 272–277.

4. Ivanova, O. A. (2014). Otsinka ekonomichnoyi efektyvnosti logistichnih rishen suchasного pidpriemstva [Evaluation of the economic efficiency of logistics solutions of a modern enterprise]. *Problemi i perspektivi rozvitku pidpriemnitstva : zb. nauk. pr. HarkIv. nats. avt.-dor. un-t.*, 1 (6), pp. 70–73.

5. Tsybul'ska, E. I. (2018). *Konkurentospromozhnist pidpriemstva* [Competitiveness of the enterprise]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, 320 p.;

6. Ivanova, O. A., Pelikhov, Ye. F., Sumets O. M. (2017). *Ekonomika suchasного pidpriemstva* [Economy of modern enterprise]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, 312 p.